

A IMPORTÂNCIA DA INCLUSÃO NA SALA DE AULA

Karla Roberta Melo de Vasconcelos

Resumo

O objetivo deste estudo é refletir sobre a importância da inclusão na sala de aula. Falo como um todo, receber um aluno autista, aluno surdo, aluno cego e toda e qualquer deficiência ou transtorno dentro da educação básica. Para esta finalidade, foi realizada reflexões com base nas pesquisas bibliográficas sobre esse tema. A intenção da pesquisa foi buscar dados e informações sobre como teoria e prática pedagógica na escola precisam estar juntas em prol de um trabalho que seja efetivamente inclusivo e que possibilite que o aluno com qualquer transtorno tenha acesso à instituição de ensino e que sua permanência seja assegurada. Portanto, esse estudo se mostra fundamental para a discussão acadêmica e social sobre a educação inclusiva. Dentro desse contexto, será importante refletir sobre como a presença de uma adaptação no currículo escolar possibilita que todos tenham acesso à educação com qualidade e a um ensino e aprendizagem profícuo.

Palavras-chave: AUTISMO. Escola. Inclusão.

ABSTRACT

Resume

The objective of this study is to reflect on the importance of inclusion in the classroom. I speak as a whole, receiving an autistic student, deaf student, blind student and any and all disabilities or disorders within basic education. For this purpose, reflections were carried out based on bibliographical research on this topic. The intention of the research was to seek data and information on how theory and pedagogical practice at school need to come together in favor of work that is effectively inclusive and that allows students with any disorder to have access to the educational institution and that their permanence is ensured. Therefore, this study is fundamental for the academic and social discussion on inclusive education. Within this context, it will be important to reflect on how the presence of an adaptation in the school curriculum allows everyone to have access to quality education and fruitful teaching and learning.

Keywords: AUTISM. School. Inclusion

1 INTRODUÇÃO

A educação é um direito de todos, ela deve ser democrática e acolhedora, como decreta a Constituição Federal de 1988. No entanto, ainda há muitas dificuldades em assegurar que o aluno com deficiência ou algum tipo de transtorno tenha uma educação com qualidade. Essas dificuldades ocorrem desde a falta de estrutura no sistema de ensino, até a falta de profissionais capacitados para se trabalhar de forma efetiva com a inclusão. Mesmo diante de muitas dificuldades, nos últimos anos as pesquisas em torno desse assunto vêm aumentando com o objetivo de refletir e procurar soluções para essas questões.

De acordo com Carvalho (2004), a Educação Inclusiva deve ser de boa qualidade, devendo buscar meios e modos para remover as barreiras para a aprendizagem de todos indistintamente. Carvalho também observa que a equidade é necessária e deve se fazer presente em uma escola inclusiva, pois possibilita que o ensino e aprendizagem ocorram de acordo com as necessidades individuais dos estudantes.

Assim, com base nessas concepções iniciais, esse estudo está dividido em 3 seções. Na primeira seção, introdução, estão sendo apresentados os pressupostos do estudo; a segunda seção apresentará o que é o Autismo; e a terceira seção apresentará as razões pelas quais o ensino para os autistas são importantes nas escolas de educação básica.

2 DEFICIÊNCIAS, TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO E SUPERDOTAÇÃO

O documento considera alunos com deficiência como “aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial”; aqueles com transtornos globais do desenvolvimento são os “que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento psicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotípias motoras”, como autistas; superdotados são “aqueles que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas”.

3 AUTISMO

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) reúne desordens do desenvolvimento neurológico presentes desde o nascimento ou começo da infância. São elas: Autismo Infantil Precoce, Autismo Infantil, Autismo de Kanner, Autismo de Alto Funcionamento, Autismo Atípico, Transtorno Global do Desenvolvimento sem outra especificação, Transtorno Desintegrativo da Infância e a Síndrome de Asperger.

Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais DSM-5 (referência mundial de critérios para diagnósticos), pessoas dentro do espectro podem apresentar déficit na comunicação social ou interação social (como nas linguagens verbal ou não verbal e na reciprocidade socioemocional) e padrões restritos e repetitivos de comportamento, como movimentos contínuos, interesses fixos e hipo ou hipersensibilidade a estímulos sensoriais. Todos os pacientes com autismo partilham estas dificuldades, mas cada um deles será afetado em intensidades diferentes, resultando em situações bem particulares. Apesar de ainda ser chamado de autismo infantil, pelo diagnóstico ser comum em crianças e até bebês, os transtornos são condições permanentes que acompanham a pessoa por todas as etapas da vida.

As causas do TEA não são totalmente conhecidas, e a pesquisa científica sempre concentrou esforços no estudo da predisposição genética, analisando mutações espontâneas que podem ocorrer no desenvolvimento do feto e a herança genética passada de pais para filhos. No entanto, já há evidências de que as causas hereditárias explicariam apenas metade do risco de desenvolver TEA. Fatores ambientais que impactam o feto, como estresse, infecções, exposição a substâncias tóxicas, complicações durante a gravidez e desequilíbrios metabólicos teriam o mesmo peso na possibilidade de aparecimento do distúrbio.

O TEA afeta o comportamento do indivíduo, e os primeiros sinais podem ser notados em bebês de poucos meses. No geral, uma criança do espectro autista apresenta os seguintes sintomas:

- Dificuldade para interagir socialmente, como manter o contato visual, expressão facial, gestos, expressar as próprias emoções e fazer amigos;
- Dificuldade na comunicação, optando pelo uso repetitivo da linguagem e bloqueios para começar e manter um diálogo;
- Alterações comportamentais, como manias, apego excessivo a rotinas, ações repetitivas, interesse intenso em coisas específicas, dificuldade de imaginação e sensibilidade sensorial (hiper ou hipo).

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais DSM-5 rotula estes distúrbios como um espectro justamente por se manifestarem em diferentes níveis de intensidade. Uma pessoa diagnosticada como de nível 1 de suporte apresenta prejuízos leves, que podem não a impedir de estudar, trabalhar e se relacionar. Um indivíduo com nível 2 de suporte tem um menor grau de independência e necessita de algum auxílio para desempenhar funções cotidianas, como tomar banho ou preparar a sua refeição. Já o autista com nível 3 de suporte vai manifestar dificuldades graves e costuma precisar de apoio especializado ao longo da vida.

Por outro lado, o diagnóstico de TEA pode ser acompanhado de habilidades impressionantes, como facilidade para aprender visualmente, muita atenção aos

detalhes e à exatidão; capacidade de memória acima da média e grande concentração em uma área de interesse específica durante um longo período de tempo.

Cada indivíduo dentro do espectro vai desenvolver o seu conjunto de sintomas variados e características bastante particulares. Tudo isso vai influenciar como cada pessoa se relaciona, se expressa e se comporta.

Infelizmente ainda nos deparamos com um quadro bastante preconceituoso diante da criança autista ou mesmo qualquer outro tipo de transtorno. A criança ou adulto com autismo não o faz incapacitista, muito pelo contrário o torna com habilidades incríveis e surpreendentes, pois é na dificuldade da compreensão que ele(a) mais se destaca e cresce na vida escolar ou profissionalmente.

4 A IMPORTÂNCIA DE UMA INCLUSÃO NA ESCOLA

A inclusão escolar tem uma importância social evidente. Esse é um assunto de relevância e que precisa ser continuamente discutido pela sociedade. A educação inclusiva, como afirmou Mantoan em entrevista à Revista Nova Escola (2005), deve acolher todas as pessoas, pois a inclusão “faz parte de um processo de interagir, de estar com o outro.

A educação especial conquistou seu espaço nas instituições de ensino por meio de muita luta, pois a sociedade, de uma forma bem abrangente, sempre olhou para a Pessoa com Deficiência com muito respaldo, como se elas fossem incapazes de qualquer coisa, tirando-lhes sua dignidade.

Como Mantoan (2006) enfatizou, a inclusão da Pessoa com Deficiência no contexto escolar está intrinsecamente articulada com os movimentos sociais, que exigem igualdade e equidade. Seguindo esse posicionamento, Mantoan acrescenta que a inclusão precisa trabalhar por meio da desigualdade de tratamento com a intenção de restituir uma igualdade que, por meio da segregação instituída pelas diferenças entre o

que se considerou como ensino especial e ensino regular, foi rompida. “A escola justa e desejável para todos não se sustenta unicamente no fato de os homens serem iguais e nascerem iguais.” (MANTOAN, 2006, p. 16).

A meta da inclusão é desde o início, não deixar ninguém fora do sistema escolar, que deverão adaptar-se as particularidades de todos os alunos (...) a medida que as práticas educacionais excludentes do passado vão dando espaço e oportunidades a unificação das modalidades de educação regular e especialmente em um sistema único de ensino caminha – se em direção a uma reforma educacional mais ampla em todos os alunos começam a ter suas necessidades educacionais satisfeitos dentro da educação regular (MANTOAN,1997,p.16).

Dentro desse contexto, no ensino regular, a prática inclusiva da criança com autismo para ter bons resultados precisa que a escola se adeque e se organize de modo que todos os envolvidos tenham conhecimento mínimo sobre a lei da inclusão. Dessa forma, os estudantes têm acesso ao ensino de qualidade de forma significativa (MARILENE; MEYER, 2016).

O ensino inclusivo nas escolas é fundamental, pois possibilita que a sociedade se torne abrangente com a formação de cidadãos mais conscientes, além de evidentemente fazer com que a escola faça com que o aluno com autismo tenha um ensino e aprendizagem profícuo.

Assim, é necessário pensar a presença de uma criança autista em sala de aula, move com toda a estrutura de uma instituição escolar. No entanto, a realidade não é assim, pois muitos brasileiros ainda veem com preconceito o AUTISMO, identificando-a como aquela criança incapaz e doente mental. Essa visão distorcida pode mudar caso as escolas, desde tenra idade, desenvolvam em seu programa pedagógico estratégias para que o estudante da educação básica aprenda a história do autismo e como inserir uma criança no âmbito escolar. A inclusão escolar é uma realidade boa, para que haja inclusão de um aluno com necessidades especiais são necessárias mudanças e adaptações no currículo. Lembrando que o eixo principal da aprendizagem é o ensino e

o direito preservado a uma educação de qualidade, algo que pode e deve ser assistido pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE) através de uma psicopedagoga em um contra turno escolar da criança.

Pedagogicamente falando, a inclusão tem como grande desafio fazer com que o aluno com deficiência permaneça na escola, e que a escola atenda às suas particularidades, dando atenção ao seu desenvolvimento social também. Conhecer o autismo é fundamental no processo educacional inclusivo, por essa razão que se faz necessário todas as pessoas que fazem parte da escola terem noção da lei da pessoa com deficiência ou transtorno.

Nesse ponto, é necessário que a educação inclusiva para acontecer precise romper com paradigmas que excluem e categorizam as pessoas e as escolas. A sala de aula não deve ser pensada como um ambiente fechado no qual o professor fala e os alunos escutam. Até porque se isso ocorrer, como fica o ensino e a aprendizagem de um aluno surdo?

Essa é uma questão urgente, pois em pleno século XXI as concepções de educação estão sendo modificadas por toda a influência da tecnologia pela qual o mundo passa. E, dentro desse cenário, discussões sobre inclusão escolar da pessoa com deficiência já deveria ter sido uma questão resolvida.

Por essa razão é essencial que a inclusão nas escolas se torne um componente obrigatório na grade de ensino. Percebe-se que o autismo, dentro desse processo de inclusão é fundamental, pois trata de formar os estudantes atípicos e informar aos estudantes neuro atípicos que todos têm um direito à educação de qualidade, inserção social, rompendo com as barreiras excludentes do preconceito.

5 A LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS

A Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS é a 2ª língua oficial do Brasil. No entanto, ela não é conhecida pela maior parcela dos brasileiros ouvintes, ficando muitas vezes restrita na comunicação entre surdos. Mesmo assim, a LIBRAS ser reconhecida e oficializada como língua foi uma grande vitória para a comunidade surda. Essa vitória está relacionada com a valorização social da cultura e identidade dos surdos por meio de sua inclusão. Por essa razão, essa seção do artigo tem como objetivo apresentar um breve histórico da LIBRAS e o que a legislação afirma sobre ela. Sobre a Língua de Sinais, Silva e Silva (2016, p. 34) esclarecem que

A Língua de Sinais é pautada na dimensão espacial, com estruturas semântica, sintática e gramatical completas, apesar de essencialmente distintas das línguas escritas e faladas. As características dessa língua, especialmente no tocante à ausência de sonoridade, constituem de forma singular os processos de significação dos indivíduos que a utilizam. (SILVA; SILVA, 2016, p. 34).

Segundo Pereira (2015), as línguas naturais das comunidades surdas são as Línguas de Sinais (LS). No Brasil, LS são a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Essas línguas são denominadas como gestual e visual, pois toda a informação linguística que há na comunicação é recebida pelos olhos e produzidas pelas mãos. Como pode-se observar na citação a seguir, a LIBRAS é a língua materna dos surdos brasileiros e ela possui todas as características imprescindíveis para a identificação de uma língua:

A Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos – FENEIS define a Língua Brasileira de Sinais – Libras como a língua materna dos surdos brasileiros e, como tal, poderá ser aprendida por qualquer pessoa interessada pela comunicação com esta comunidade. Como língua, está composta de todos os componentes pertinentes às línguas orais, como gramática, semântica, pragmática, sintaxe e outros elementos

preenchendo, assim, os requisitos científicos para ser considerado instrumento linguístico de poder e força. Possui todos elementos classificatórios identificáveis numa língua e demanda prática para seu aprendizado, como qualquer outra língua. (...) É uma língua viva e autônoma, reconhecida pela linguística. (PEREIRA, 2015, p. 4).

Portanto, fica evidente que a LIBRAS não se trata de gestos ou mímicas. É uma Língua como todas as regras, sintaxe e semântica que reflete muito a cultura surda, possibilitando que os surdos tenham seu espaço de fala em todos os setores da sociedade. Por essa razão, como observado na citação acima, a LIBRAS pode ser aprendida por qualquer pessoa, surda ou ouvinte, que esteja interessada pela comunicação com essa comunidade surda.

No ano de 2002, por meio da LEI nº 10.436 de 24 de abril, a LIBRAS, em seu artigo 1º, foi reconhecida como meio legal de comunicação e expressão. O artigo 2º, dessa lei, informa que o poder público e empresas concessionárias de serviços públicos devem apoiar o uso e a difusão da LIBRAS. O artigo 3º decreta que as instituições públicas e empresas que prestam serviço público na área da saúde devem garantir atendimento adequado às pessoas surdas; o artigo 4º informa que o sistema educacional deverá incluir nos cursos de formação no magistério e na fonoaudiologia o ensino da LIBRAS, como parte de seus parâmetros curriculares. Deixando evidente que a LIBRAS não poderá substituir a modalidade escrita da Língua Portuguesa, como consta no parágrafo único do artigo 4º.

Regulamentando a Lei 10.436, o Decreto nº 5626/2005 instituiu a Libras como disciplina curricular obrigatória para cursos de formação de professores e optativa para os demais cursos de educação superior. Delimita-se, então, por meio do decreto, quem são as pessoas surdas, para fins de aplicação da Lei. (SILVA; SILVA, 2016, p.35).

No ano de 2005, o Decreto nº 5.626 de 22 de dezembro afirma em seu artigo 2º que “a pessoa surda é aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo

uso da Língua Brasileira de Sinais - Libras” (BRASIL, 2005). O capítulo II “Da inclusão da LIBRAS como disciplina curricular” informa que todos os cursos de licenciatura e curso normal de nível médio devem inserir a LIBRAS como disciplina em sua grade curricular.

Assim, pode-se observar que os professores, durante a sua formação, passam a conhecer a importância da LIBRAS no espaço escolar como um importante meio de promoção à inclusão. Inclusive o Decreto ^o 5.626/2005 apresenta que o professor que queira lecionar LIBRAS nas séries finais e no ensino médio deve fazer a graduação em Letras LIBRAS ou Letras LIBRAS/ Língua Portuguesa. Já os docentes para o ensino da LIBRAS que queiram atuar na educação infantil ou nas séries iniciais devem fazer o curso de Pedagogia. Godoi, Mourão e Lima (2016) escreveram ser fundamental haver um investimento na formação de professores para que os estudantes surdos possam ter acesso e permanência de qualidade na escola. Elas escreveram que:

As conquistas da comunidade surda precisam ser traduzidas em ações que permitam aos surdos o acesso a uma educação de qualidade e a participação efetiva na sociedade. Assim, não se trata apenas de garantir a esse cidadão espaços educacionais adequados, mas de promover à difusão da LIBRAS. Para isso, acreditamos ser necessário investir na formação acadêmica inicial e continuada desses profissionais, para que eles consigam desempenhar o seu trabalho junto aos aprendizes surdos, munidos de conhecimentos teóricos e práticos, a começar pelo aprendizado da Língua de Sinais. (GODOI, MOURÃO, LIMA, 2016, p.9).

Portando, uma vez que há uma preocupação em formar no ensino superior profissionais que sejam aptos a trabalharem com a LIBRAS, na próxima seção será analisada a importância de se ensinar a LIBRAS nas escolas de ensino básico.

6 DEFICIÊNCIA VISUAL: A CEGUEIRA E A BAIXA VISÃO

É considerado cego ou de visão subnormal aquele que apresenta desde ausência total de visão até alguma percepção luminosa que possa determinar formas a curtíssima distância. Na medicina duas escalas oftalmológicas ajudam a estabelecer a existência de agrupamentos de deficiências visuais: a acuidade visual (ou seja, aquilo que se enxerga a determinada distância) e o campo visual (a amplitude da área alcançada pela visão). O termo deficiência visual não significa, necessariamente, total incapacidade para ver. Na verdade, sob deficiência visual poderemos encontrar pessoas com vários graus de visão residual.

A cegueira engloba prejuízos da aptidão para o exercício de tarefas rotineiras exercidas de forma convencional, através do olhar, só permitindo sua realização de formas alternativas. A cegueira total ou simplesmente AMAUROSE, pressupõe completa perda de visão. A visão é nula, isto é, nem a percepção luminosa está presente. No jargão oftalmológico, usa-se a expressão 'visão zero'.

Falamos em 'cegueira parcial' como aquela em que estão os indivíduos apenas capazes de CONTAR DEDOS a curta distância e os que só PERCEBEM VULTOS. o indivíduo é capaz de identificar também a direção de onde provém a luz. Mais próximos da cegueira total, mas ainda considerados com cegueira parcial ou visão subnormal, estão os indivíduos que só têm PERCEPÇÃO e PROJEÇÃO LUMINOSAS. Nesse caso, há apenas a distinção entre claro e escuro.

Pedagogicamente, entretanto, delimita-se como cego aquele que, mesmo possuindo visão subnormal, necessita de instrução em Braille (sistema de escrita por pontos em relevo) ou por softwares de leitura de textos e como possuidor de visão subnormal aquele que lê tipos impressos ampliados ou com o auxílio de potentes recursos ópticos. Essa definição fica mais próxima da CIF - Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde.

A CIF toma em consideração os aspectos sociais da deficiência e propõe um mecanismo para estabelecer o impacto do ambiente social e físico sobre a

funcionalidade da pessoa. Por exemplo, quando uma pessoa com uma deficiência visual tem dificuldade em trabalhar num determinado edifício ou serviço porque não existem pisos táteis, elevadores que sonorizem os andares a cada parada, onde não exista acessibilidades como leitores de tela para a utilização de computadores, a CIF identifica as prioridades de intervenção, o que supõe, neste caso, que esse edifício possua essas acessibilidades, em vez dessa pessoa se sentir obrigada a desistir do seu emprego. Assim, a deficiência desloca-se da pessoa com deficiência para o ambiente em que vive, pressupondo-se que, estando o ambiente devidamente adaptado, a funcionalidade da pessoa com deficiência pode ser igual ou muito próxima a de qualquer outra pessoa.

Na medicina, uma pessoa é considerada cega se corresponde a um dos critérios seguintes: a visão corrigida do melhor dos seus olhos é de 20/200 ou menos, isto é, se ela pode ver a 20 pés (6 metros) o que uma pessoa de visão normal pode ver a 200 pés (60 metros), ou se o diâmetro mais largo do seu campo visual subentende um arco não maior de 20 graus, ainda que sua acuidade visual nesse estreito campo possa ser superior a 20/200. Esse campo visual restrito é muitas vezes chamado "visão em túnel" ou "em ponta de alfinete". Nesse contexto, caracteriza-se como indivíduo com visão subnormal aquele que possui acuidade visual de 6/60 e 18/60 (escala métrica) e/ou um campo visual entre 20 e 50°.

Neste artigo eu gostaria de relatar uma experiência pessoal que tive na época que fui professora de Língua de Sinais em uma instituição particular, tive a honra de ensinar Libras a um aluno com deficiência visual. Ele foi o melhor discente, eu sempre ministrava as aulas com bastante serenidade e paciência. Ele sempre respondia aos meus questionamentos e entregava todos os trabalhos pontualmente sem contar que compreendia todos os sinais e palavras ensinados em sala de aula. A sociedade rotula muito uma pessoa com transtorno ou com deficiência, acham que não irão progredir e ter um lugar no mercado de trabalho por conta da sua limitação. E afinal o que seria deficiência? Segundo a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência(2006) são pessoas com deficiência aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas.”

7 TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE- TDAH

O que é o TDAH?

O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um transtorno neurobiológico, de causas genéticas, que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Ele é chamado às vezes de DDA (Distúrbio do Déficit de Atenção). Em inglês, também é chamado de ADD, ADHD ou de AD/HD.

Existe mesmo o TDAH?

Ele é reconhecido oficialmente por vários países e pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Em alguns países, como nos Estados Unidos, portadores de TDAH são protegidos pela lei quanto a receberem tratamento diferenciado na escola.

Não existe controvérsia sobre a existência do TDAH?

Não, nenhuma. Existe inclusive um Consenso Internacional publicado pelos mais renomados médicos e psicólogos de todo o mundo a este respeito. Consenso é uma publicação científica realizada após extensos debates entre pesquisadores de todo o mundo, incluindo aqueles que não pertencem a um mesmo grupo ou instituição e não compartilham necessariamente as mesmas ideias sobre todos os aspectos de um transtorno.

Por que algumas pessoas insistem que o TDAH não existe?

Pelas mais variadas razões, desde inocência e falta de formação científica até mesmo má-fé. Alguns chegam a afirmar que “o TDAH não existe”, é uma “invenção” médica ou da indústria farmacêutica, para terem lucros com o tratamento.

O TDAH é comum?

Ele é o transtorno mais comum em crianças e adolescentes encaminhados para serviços especializados. Ele ocorre em 3 a 5% das crianças, em várias regiões diferentes do mundo em que já foi pesquisado. Em mais da metade dos casos o transtorno acompanha o indivíduo na vida adulta, embora os sintomas de inquietude sejam mais brandos.

Quais são os sintomas de TDAH?

O TDAH se caracteriza por uma combinação de dois tipos de sintomas:

1) Desatenção

2) Hiperatividade-impulsividade

O TDAH na infância em geral se associa a dificuldades na escola e no relacionamento com demais crianças, pais e professores. As crianças são tidas como “avoadas”, “vivendo no mundo da lua” e geralmente “estabanadas” e com “bicho carpinteiro” ou “ligados por um motor” (isto é, não param quietas por muito tempo). Os meninos tendem a ter mais sintomas de hiperatividade e impulsividade que as meninas, mas todos são desatentos. Crianças e adolescentes com TDAH podem apresentar mais problemas de comportamento, como por exemplo, dificuldades com regras e limites.

Em adultos, ocorrem problemas de desatenção para coisas do cotidiano e do trabalho, bem como com a memória (são muito esquecidos). São inquietos (parece que só relaxam dormindo), vivem mudando de uma coisa para outra e também são

impulsivos (“colocam os carros na frente dos bois”). Eles têm dificuldade em avaliar seu próprio comportamento e quanto isto afeta os demais à sua volta. São frequentemente considerados “egoístas”. Eles têm uma grande frequência de outros problemas associados, tais como o uso de drogas e álcool, ansiedade e depressão.

Quais são as causas do TDAH?

Já existem inúmeros estudos em todo o mundo – inclusive no Brasil – demonstrando que a prevalência do TDAH é semelhante em diferentes regiões, o que indica que o transtorno não é secundário a fatores culturais (as práticas de determinada sociedade, etc.), o modo como os pais educam os filhos ou resultado de conflitos psicológicos.

Estudos científicos mostram que portadores de TDAH têm alterações na região frontal e as suas conexões com o resto do cérebro. A região frontal orbital é uma das mais desenvolvidas no ser humano em comparação com outras espécies animais e é responsável pela inibição do comportamento (isto é, controlar ou inibir comportamentos inadequados), pela capacidade de prestar atenção, memória, autocontrole, organização e planejamento.

O que parece estar alterado nesta região cerebral é o funcionamento de um sistema de substâncias químicas chamadas neurotransmissores (principalmente dopamina e noradrenalina), que passam informação entre as células nervosas (neurônios).

Existem causas que foram investigadas para estas alterações nos neurotransmissores da região frontal e suas conexões.

A) Hereditariedade:

Os genes parecem ser responsáveis não pelo transtorno em si, mas por uma predisposição ao TDAH. A participação de genes foi suspeitada, inicialmente, a partir de observações de que nas famílias de portadores de TDAH a presença de parentes também afetados com TDAH era mais frequente do que nas famílias que não tinham

crianças com TDAH. A prevalência da doença entre os parentes das crianças afetadas é cerca de 2 a 10 vezes mais do que na população em geral (isto é chamado de recorrência familiar).

Porém, como em qualquer transtorno do comportamento, a maior ocorrência dentro da família pode ser devido a influências ambientais, como se a criança aprendesse a se comportar de um modo “desatento” ou “hiperativo” simplesmente por ver seus pais se comportando desta maneira, o que excluiria o papel de genes. Foi preciso, então, comprovar que a recorrência familiar era de fato devida a uma predisposição genética, e não somente ao ambiente. Outros tipos de estudos genéticos foram fundamentais para se ter certeza da participação de genes: os estudos com gêmeos e com adotados. Nos estudos com adotados comparam-se pais biológicos e pais adotivos de crianças afetadas, verificando se há diferença na presença do TDAH entre os dois grupos de pais. Eles mostraram que os pais biológicos têm 3 vezes mais TDAH que os pais adotivos.

Os estudos com gêmeos comparam gêmeos univitelinos e gêmeos fraternos (bivitelinos), quanto a diferentes aspectos do TDAH (presença ou não, tipo, gravidade etc....). Sabendo-se que os gêmeos univitelinos têm 100% de semelhança genética, ao contrário dos fraternos (50% de semelhança genética), se os univitelinos se parecem mais nos sintomas de TDAH do que os fraternos, a única explicação é a participação de componentes genéticos (os pais são iguais, o ambiente é o mesmo, a dieta, etc.). Quanto mais parecidos, ou seja, quanto mais concordam em relação àquelas características, maior é a influência genética para a doença. Realmente, os estudos de gêmeos com TDAH mostraram que os univitelinos são muito mais parecidos (também se diz “concordantes”) do que os fraternos, chegando a ter 70% de concordância, o que evidencia uma importante participação de genes na origem do TDAH.

A partir dos dados destes estudos, o próximo passo na pesquisa genética do TDAH foi começar a procurar que genes poderiam ser estes. É importante salientar que no TDAH, como na maioria dos transtornos do comportamento, em geral multifatoriais, nunca devemos falar em determinação genética, mas sim em predisposição ou influência

genética. O que acontece nestes transtornos é que a predisposição genética envolve vários genes, e não um único gene (como é a regra para várias de nossas características físicas, também). Provavelmente não existe, ou não se acredita que exista, um único “gene do TDAH”. Além disto, genes podem ter diferentes níveis de atividade, alguns podem estar agindo em alguns pacientes de um modo diferente que em outros; eles interagem entre si, somando-se ainda as influências ambientais. Também existe maior incidência de depressão, transtorno bipolar (antigamente denominado Psicose Maníaco-Depressiva) e abuso de álcool e drogas nos familiares de portadores de TDAH.

B) Substâncias ingeridas na gravidez:

Tem-se observado que a nicotina e o álcool quando ingeridos durante a gravidez podem causar alterações em algumas partes do cérebro do bebê, incluindo-se aí a região frontal orbital. Pesquisas indicam que mães alcoolistas têm mais chance de terem filhos com problemas de hiperatividade e desatenção. É importante lembrar que muitos destes estudos somente nos mostram uma associação entre estes fatores, mas não mostram uma relação de causa e efeito.

C) Sofrimento fetal:

Alguns estudos mostram que mulheres que tiveram problemas no parto que acabaram causando sofrimento fetal tinham mais chance de terem filhos com TDAH. A relação de causa não é clara. Talvez mães com TDAH sejam mais descuidadas e assim possam estar mais predispostas a problemas na gravidez e no parto. Ou seja, a carga genética que ela própria tem (e que passa ao filho) é que estaria influenciando a maior presença de problemas no parto.

D) Exposição a chumbo:

Crianças pequenas que sofreram intoxicação por chumbo podem apresentar sintomas semelhantes aos do TDAH. Entretanto, não há nenhuma necessidade de se

realizar qualquer exame de sangue para medir o chumbo numa criança com TDAH, já que isto é raro e pode ser facilmente identificado pela história clínica.

E) Problemas Familiares:

Algumas teorias sugeriam que problemas familiares (alto grau de discórdia conjugal, baixa instrução da mãe, famílias com apenas um dos pais, funcionamento familiar caótico e famílias com nível socioeconômico mais baixo) poderiam ser a causa do TDAH nas crianças. Estudos recentes têm refutado esta ideia. As dificuldades familiares podem ser mais consequência do que causa do TDAH (na criança e mesmo nos pais).

Problemas familiares podem agravar um quadro de TDAH, mas não o causar.

F) Outras Causas

Outros fatores já foram aventados e posteriormente abandonados como causa de TDAH:

1. corante amarelo

2. Aspartame

3. luz artificial

4. deficiência hormonal (principalmente da tireoide)

5. deficiências vitamínicas na dieta.

Todas estas possíveis causas foram investigadas cientificamente e foram desacreditadas.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse estudo teve como objetivo refletir sobre a importância pedagógica e social da inclusão nas instituições de ensino. Observou-se que já na graduação de pedagogia a disciplina Educação Especial deve ser obrigatória, pois os professores devem estar aptos a desenvolverem seus trabalhos para pessoas com ou sem deficiência.

Assim, as duas seções de discussão apresentaram o que é o autismo e toda a sua relação sociocultural com a comunidade em geral na escola tem como grande

objetivo promover a inclusão que perpassa os limites da sala de aula e da escola, pois atinge toda a sociedade.

Isso ocorre porque os estudantes no próprio ambiente escolar percebem que todos os sujeitos são capazes, basta que as oportunidades sejam dadas a todos. Com a presença de uma pessoa autista em sala de aula, o estudante se envolverá com os conteúdos, fazendo com que ele mesmo seja protagonista de seu ensino e aprendizagem. Desse modo, pensar o Autismo na educação básica é uma questão urgente, para que estudantes com essa particularidade não só possam entrar na escola, mas também permanecer nela, para em seguida, conquistar seu espaço no mercado de trabalho.

REFERÊNCIAS

<https://autismoerealidade.org.br/o-que-e-o-autismo/>.

BRASIL. **Constituição** (1988). **Constituição** da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado **Federal**: Centro Gráfico, 1988.

BRASIL, Secretaria de Educação Especial. **A Educação dos surdos**. Organizado por Giuseppe Rinaldi et al. Brasília: MEC/ SEESP, 1997

CARVALHO, R. E. **Educação inclusiva com os pingos nos is**. Porto Alegre: Mediação, 2004

GUTIERREZ, F. P. **Linguagem total**: uma Pedagogia dos Meios de comunicação. Trad. Wladimir Soares. São Paulo.:Summus, 1978.

MANTOAN, M. T. E.; PIETRO, R.; ARANTES, V. A. **Inclusão Escolar**: pontos e contrapontos – São Paulo: Summus, 2006.

MARILENE, D.; MEYER, V. A. A importância da LIBRAS para a inclusão escolar do surdo. **Os desafios da escola pública paranaense na perspectiva do professor**, v, 1, p. 1-25, 2016.

REVISTA Nova Escola, **Inclusão Promove Justiça**, São Paulo, v.20, n.182, p.24-26, 2005.
5.

SILVA, C.M.; SILVA, D. N. H. Libras na educação de surdos: o que dizem os profissionais da escola? **Psicologia Escolar e Educacional**, São Paulo, v. 20, n. 1, p.33-43, 2016.

BASSO, I. M. S.; STROBEL, K. L.; MASUTTI, M. **Metodologia de Ensino de Libras – L1**. Florianópolis: UFSC, 2009. Disponível em: http://www.libras.ufsc.br/colecaoLetrasLibras/eixoFormacaoPedagogico/metodologiaDeEnsinoEmLibrasComoL1/assets/631/TEXT0-BASE_SEM_AS_IMAGENS_.pdf. Acesso em 19 fev. 2017

<https://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/reportagens/16563-como-se-referir-a-pessoas-com-deficiencia-a-evolucao-dos-termos-ao-longo-do-tempo>

<http://www.ce.ufpb.br/nedesp/contents/noticias/deficiencia-visual-a-cegueira-e-a-baixa-visao>

<https://www.epsjv.fiocruz.br/deficiencias-transtornos-globais-do-desenvolvimento-esuperdotacao#:~:text=O%20documento%20considera%20alunos%20com,comprometimento%20nas%20rela%20es%20sociais%20na>

<https://tdah.org.br/sobre-tdah/o-que-e-tdah/>

**SCIENTIFIC OBSERVATORY MAGAZINE – vol 1/2024 – doi
10.5281/zenodo.10616326**